

حقوق الطفل الإعلامية بين مسؤولية الاسرة والانفلات الرقمي للمضامين المضرة عبر تطبيق اليوتيوب

جامعة عباس لغرور خنشلة

جامعة 8 ماي 1945 قالمة

د.دهماني سهيلة

ط.د جميلة بولمدن

الملخص:

أصبحت المواد الإعلامية الموجهة للطفل من بين الصناعات التي تشكل خطرا على بناء المنظومة الفكرية الخاصة به والتي تنعكس على سلوكه في غياب مسؤولية الأسرة وعدم قدرتها على منح الطفل الحق في الإعلام وتلقي المعلومة من جهة وحمايته من التأثيرات السلبية لهذه المواد من جهة أخرى ، فنجد أن قيام الأسرة بتقديم الهواتف النقالة للأطفال دون مراقبة مستمرة سواء كان هذا لغرض الإلهاء أو التعليم أو الترفيه فإنه يعتبر سلاحا مدمرا لهم فكريا خاصة إذا كانوا يحسنون استخدام مميزاتهم وقدرتهم على الدخول إلى تطبيق اليوتيوب واستعماله بكل سهولة.

فانتشار المضامين المخصصة للطفل من أفلام الكرتون أو حتى مقتطفات للتسلية أدى إلى القدرة على التلاعب في محتواها من خلال غرس مضامين مضرة وغير بريئة يتم برمجتها في العقل الباطن للطفل كالرسائل التي تحث على الإلحاد أو المثلية أو العبور الجندري، فكل هذا يؤثر على الطفل سلبا ويدفعه لتبني هذه الأفكار عند الكبر كنتيجة حتمية لما غرس في عقله عند الصغر.

وأمام كل هذا الكم الهائل من المضامين والرسائل الموجهة للتلاعب بعقل الطفل وفكره توجد قوانين تحميه من أضرارها وعواقبها .

ومن أجل تأمين هذه الفئة الهشة من كل ما قد يمس حقوقها في الإعلام دون المساس من حقها في الاستفادة منه فقد جاءت دراستنا لتركز على حقوق الطفل الإعلامية من جهة وأليات الأسر في مواجهة المضامين الضارة التي تبث عبر تطبيق اليوتيوب من جهة أخرى.

مقدمة:

إن الأطفال اليوم ينشؤون في بيئة اتصالية شاملة، كما أن الوسائط الإلكترونية المتعددة باتت تشكل جزءاً لا يتجزأ من محيط وبيئة الأطفال، فهم يولدون وفي يدهم اليمنى جهاز الهاتف المحمول وفي اليد اليسرى فأرة كمبيوتر، فهم يتعلمون بسرعة استعمال الكمبيوتر وغيره

الطفل مسؤولة المجتمع ككل من ذلك الأسرة والمؤسسات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، فالرقابة على وسائل الإعلام السمي البصري و الاللكترونية ليست كافية لضمان حقوقه وحمايته من مختلف الانتهاكات التي قد تطل مصالحته الفضلى من خلالها".

ويؤكد في السياق نفسه الباحث عبد الرحمن الغريب أن الطفل يفتقد اليوم لتكوين الرؤية السليمة لكل ما يحيط به من مواقف وقيم واتجاهات ومعايير معقدة وغريبة بل ومتناقضة أحياناً، الأمر الذي جعله يفتقد إلى إمكانات احتواء عناصر التوافق الاجتماعي المطلوب.

فهل بعد كل ذلك، وبعد تفاقم مشكلات أطفالنا الشغوفين بهذه التكنولوجيا غير البريئة، هل تفيدنا عملية منعهم من الاستعمال؟ فعوض أن نخاف عليهم ولأجلهم صرنا اليوم نخاف منهم؟

وهناك ثمة اتفاق واعتراف بخطورة الدور الذي تلعبه هذه المواقع في تشكيل عقول الناس، فقد ساهمت في إيجاد جيل تحرر من كل شيء سوى إشباع رغباته بأسرع السبل وأيسرها، حتى ولو كان في هذا خرق للأعراف والقيم المقبولة اجتماعياً.

إن الإعلام الجديد ظاهرة اجتماعية وثقافية تحمل الكثير من الأضرار الثقافية والاجتماعية وحتى التربوية، وفي المقابل يرى الخبراء أنه لا يمكن بل من المستحيل منع الأطفال من مشاهدة التلفزيون والجلوس على شبكة الإنترنت أو لعب ألعاب الفيديو وغيرها من مستحدثات العصر، التي أصبحت أمراً واقعياً مفروضاً علينا لا يمكن منعه أو القضاء عليه، حيث سئمنا من الشكاوى المتكررة والتهامات المستمرة لهذه الوسائل، وغير المنطقي أن نلغنها في الوقت ذاته.

فالثورة العلمية والتكنولوجية فرضت على جل المجتمعات ولا سيما العربية الحاجة الملحة إلى التنشئة الاجتماعية السليمة، حتى يكون بمقدورها مواجهة التغيرات التي أفرزتها هذه الثورات.

ولعل الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية راجع إلى ما تحدثه في حياة الأفراد من تغيرات معرفية وسلوكية إيجابية في الشخصية، حتى يتسنى للفرد تحقيق ذاتيته، معتمداً على نفسه، كما أن التنشئة الاجتماعية تسهم في تشكيل ثقافة الأفراد وقيمهم، فهي وثيقة الصلة ببناء المجتمع وتكوينه وإكسابه قيماً واتجاهات سليمة وإيجابية.

والتنشئة الاجتماعية ليست شيئاً يمتلكه الأفراد ولكنها عملية لها مراحلها وأهدافها، ومن ثم فالأسرة والمدرسة تشغلان بعملية التنشئة الاجتماعية مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى.

والأسرة من المؤسسات الاجتماعية ذات التأثير التربوي من خلال دورها في تحقيق التفاعل الإيجابي، وتأكيد التماسك والترابط بين أفرادها، وما تقدمه من نتائج خبرات يكتسب من خلالها الأفراد الاتجاهات نحو القيم المرغوبة والمفاهيم الإيجابية عامة، والمؤكدة للانتماء خاصة.

إن دراسة دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية تقتضي طرح العديد من المشكلات الاجتماعية، لما لها من دور في تنمية المجتمع وتطوره وخاصة علاقة التنشئة والتربية، حيث نجد أن مهمة الأسرة جعل الطفل يتكيف مع بيئته، وتشكيله بتقبل معايير مجتمعه، فمن بين أهم المعوقات التي تجعل وظيفة التنشئة

غير صحيحة هو الجهل بأسس التربية السليمة، ولذا من أهم الرهانات التي نواجهها هي كيفية إعداد النشء امام كل ما يخلفه اليوتوب من اضرار؟

حقوق الطفل الإعلامية:

يعتبر الإعلام أحد العناصر الأساسية التي تدخل في بناء فكر الطفل وشخصيته في العصر الحالي، وذلك من خلال نقل الرسائل بطريقة فنية تثير إعجاب الطفل وذلك من خلال المزج بين الصوت والصورة المتحركة، كما أن الألوان تلعب دورا فعالا في استجابة الطفل للمضامين المقدمة في الإعلام، ومع ظهور الإعلام الجديد وانتشار استعمال الهواتف النقالة أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق اليوتيوب ملاذا يلجأ إليه الأطفال لإشباع رغباتهم في الترفيه أو التعليم ، وقد دعمت الأسرة الطفل على هذا الاقبال من خلال السماح له باستعمال الهواتف النقالة والدخول إلى مختلف المواقع والتطبيقات وقد أكدت بعض الجهود الدولية والعربية على حق الطفل في الإعلام ومن بينها:

الخطة العربية لرعاية الطفولة وتنميتها عام 1992:

في عام 1992 عقدت جامعة الدول العربية بتونس اجتماعا رفيع المستوى ، صدر عنه بيان وخطة عمل حول الطفولة لتنفيذ أهداف القمة العالمية حول الأطفال ، التي وضعت على أساس دراسة واقع الطفولة العربية آنذاك وما تواجهه من تحديات وترجمة تلك الخطة العربية في إطار أهداف مجال الاتصال والإعلام والتعبئة، بحيث يتجه إلى تأمين حق الطفل في الإعلام وتوجيه القدرات الهائلة للإعلام الحديث والأصيل في خدمة هذا الحق لتوفير المعلومات وتقديم البرامج الملائمة للطفل واحتياجاته.(موراد ميلود، 2017، ص213)

-اللوائح والقوانين المشرعة لحق الطفل في الإعلام:

ميثاق حقوق الطفل العربي " في ديسمبر 1984: تمثلا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر ميثاق حقوق الطفل العربي أول ميثاق عربي يهتم بشريحة الأطفال تبنته جامعة الدول العربية، فلقد أقر مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب "ميثاق حقوق الطفل العربي" في ديسمبر 1984، وقد تضمنت بنود الميثاق وسائل تحقيق الأهداف للميثاق معتمدة علي وسائل الإعلام المختلفة، وضرورة توجيه جهودها وبرامجها لخدمة قضايا الطفولة، كما أكدت على ضرورة تنقية ما تقدمه أجهزة الإعلام من البرامج المستوردة المنافية للقيم العربية لتأثيرها السلبي على الأطفال.

الجزائر علي غرار جميع الدول العربية الاخرى صادقت على هذا الميثاق، وساهمت بصورة فاعلة في تحقيقه وقد حققت الهدف المرجو من خلال تطبيق بنود هذا الميثاق وهذا لعدة اسباب —. اتفاقية حقوق الطفل " الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع" عام 1989: تم وضع اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع. في عام 1989، وقد خرجت هذه الاتفاقية بعدة توصيات من بينها - ضرورة إعطاء الطفل حرية التعبير وأكدت على دور وسائل الإعلام وأثرها على شخصية الطفل فقد نصت المادة 12 من الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف المصادقة لهذه الاتفاقية، للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة، حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه، كما نصت المادة 13 في أن يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق، حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، كما أن المادة 17 تنص على أنها تعترف جميع الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائل الإعلام، وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، الجزائر لم تشذ عن القاعدة وصادقت هي الاخرى علي بنود اتفاقية حقوق الطفل غير انها في هذه الفترة

كانت تعيد بيت الإعلام داخلها، فالجزائر في هذه الفترة فتحت المجال لتعددية الإعلامية من خلال فتح الإعلام المكتوب أمام الخواص (محمد بن ناولة، جهاد الغرام، 2017، ص223)

مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال 1990 :شارك المجلس العربي للطفولة والتنمية في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، المهرجان الأول من نوعه في مصر والعالم العربي قدم من خلاله مساهمات فنية كان لها الأثر الكبير في نجاحه واستمراره كأول مهرجان عربي دولي في مجال سينما الطفل، بالإضافة للعروض السينمائية الخاصة بالطفل خرج المهرجان بقانون يحدد إعداد ميثاق شرف للعاملين في أفلام الأطفال والذي شارك في وضعه نخبة من المتخصصين والخبراء والعاملين في المجال على المستوى العربي، وأعلن عنه في ندوة أقيمت في إطار النشاط الثقافي المصاحب للمهرجان في دورته الثانية عام 1991، ودائما الجزائر كانت الحاضر الغائب، الحاضر في ترسيم الاتفاقيات وامضاء المعاهدات الغائب في تطبيق ما اتفق عنه، بحكم الوضع الأمني والسياسي التي كانت تعيشه البلد من تحول اجتماعي واقتصادي وسياسي واعلامي.(المرجع نفسه ،ص224)

اتفاقية حقوق الطفل لمجموعة الدول الإفريقية بعقد مؤتمر في أكرا بغانا في أكتوبر 1997: كما قامت مجموعة الدول الإفريقية بعقد مؤتمر في أكرا بغانا في أكتوبر 1997 لمناقشة حقوق الطفل في وسائل الإعلام المسموعة، وذلك في ضوء احتياجات الأطفال في إفريقيا خاصة الاحتياجات التعليمية والإنمائية بصفة عامة وكانت توصيات المؤتمر الخاص بإعلام الطفل كالتالي-1: ضرورة إنتاج برامج للأطفال عالية الجودة-2. إقرار حق الأطفال في التعبير عن أنفسهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة-3. خلق الفرص لتدعيم حق الطفل في التعليم والنمو وتقدير الثقافات الأخرى-4. التنوع في البرامج ومحتواها مع تجنب إثارة دوافع العنف والجنس-5. عرض البرامج في الأوقات المناسبة للأطفال-6. توفير الإمكانيات الفنية والمالية من قبل الوكالات المجتمعية المختلفة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة . (منال هلال المزاهرة، ص17، 2014)

الإعلان الإعلامي العربي الخليجي للنشأة الاجتماعية و آليات تفعيله عام 1997 :وهو الإعلان الذي اعتمده مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام 1997 ،ليعكس أهداف وتوجهات دول الخليج العربي. وقد جاء هذا الإعلان ليلبور موقفها اتجاه القضايا التي تواجه الأسرة والمجتمع. وقد ضم الإعلان منطلقات أساسية ومقومات وأهداف إستراتيجية وإعلامية في التنشئة الاجتماعية التي يمكن الاسترشاد بها لتنفيذ أهداف خطة استثمار أجهزة الإعلام في دعم التنشئة الاجتماعية، والتي يمكن الاسترشاد بها لتنفيذ خطة استثمار أجهزة الإعلام في دعم التنشئة الاجتماعية للأطفال " (مراد ميلود،ص233)

وثيقة "عالم جدير بالأطفال" بنيويورك ماي 2002 :و هي الوثيقة الجديدة التي صادقت عليها دول العالم في أثناء انعقاد الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للطفولة حيث تمثل تلك الوثيقة التزاما جديدا لدول العالم للعمل نحو تهيئة عالم جديرا للأطفال وقد وضعت الدول العربية موقفا موحدا لها للمشاركة في هذا الاجتماع تمخض عن الاجتماع العربي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة في جويلية 2002. (محمد بن ناولة، جهاد الغرام،ص210)

الطفل ومشاهدة اليوتيوب بين الاستخدام والتأثير:

يعتبر موقع اليوتيوب احد اهم أدوات الجيل الثاني للويب ،وهو موقع الكتروني يسمح بدعم نشاط تحميل وتنزيل ومشاركة الأفلام بشكل عام و مجاني ،ويسمح بالتدرج في تحميل وعرض الأفلام القصيرة من أفلام عامة يستطيع الجميع مشاهدتها الى أفلام خاصة يسمح فقط لمجموعة معينة بمشاهدتها ،وقد شكل هذا الموقع نقطة جذب للأطفال ،لما يتوفر عليه من خصائص تقنية .

حيث ساهمت الصورة المتحركة الملونة على استهواء وجلب انتباه الأطفال لما يتمتع به من محسنات الكترونية خاصة وان الطفل ومنذ الأيام الأولى يستهويه الشئ المتحرك الذي يقع تحت حسه السمعي البصري، إضافة الى هذا الحرية في اختيار الوقت المناسب للمشاهدة ناهيك عن سهولة التعرض و الاستخدام فلا يكلف الطفل سوى بضع خطوات والتي تصبح اسهل مع الاستخدام المتكرر للموقع كل

هذه الخصائص جعلت اليوتوب يحتل موقعا مهما في أوساط الأطفال ، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة

ان التأثير هو الهدف النهائي الذي يسعى اليه مصممو أفلام الكرتون عبر اليوتوب وغالبا مايكون بطيئا لهذا اكبر خطأ يمكن ان يقع فيه الإباء ، او الهيئات والجماعات الاجتماعية المعنية هو اعتبار مشاهدة الطفل للرسوم المتحركة عبر اليوتوب مجرد تسلية وتعة لانها قد تأخذ ابعادا أخرى تماما ، بالنظر الى عمق التأثيرات الاجتماعية و النفسية و الصحية ، سواء من الجانب الإيجابي او السلبي .

فمن ناحية الجانب الإيجابي:

تنمي أفلام الرسوم المتحركة عبر اليوتوب ملكات الطفل العقلية ، وتنشط مدركاته وتنمي معلوماته.

يعتبر اليوتوب وسيلة ترفيهية امنة اكثر من نشاطات أخرى قد يمارسها مع رفقاءه.

زيادة الحصيلة اللغوية للطفل وتعزيز استخدامه للغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى.

ان موقع اليوتوب يعلم الطفل التعامل مع الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا.

الجانب السلبي:

مهما حاول اليوتوب ان يظهر لنا انه يحتوي على أشياء إيجابية الا انها ليست بريئة فمهما ما يحمل في

طياته معتقدات تننافي وقيم مجتمعا .

تنمية نزعات العنف و العدوانية من خلال ماتقدمه من عدائية.

قد يصور اليوتوب بعض السلوكات الخاطئة على انها تصرفات بطولية تعجب الطفل وبالتالي قد يحاول

تقليدها.

العزلة الاجتماعية وعدم الرغبة في الاختلاط مع الاخرين.

الإدمان على تطبيق اليوتوب.

التأثيرات الصحية على صحة الطفل خاصة اشعة الهاتف التي عينه وكذا التأثيرات على فقرات الظهر و الرقبة. (مهية زينب، عابدي لدمية، ص170، 2017)

✚ مسؤولية الأسرة في متابعة أطفالهم فيما يشاهدونه عبر اليوتوب:

تعد الأسرة الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل حيث يحتك بها احتكاكا يوميا، فهي، من بين المؤسسات الاجتماعية الأخرى، تعتبر المؤسسة الأولى والأساسية المسؤولة عن إعداد الطفل وتهيئته للحياة الاجتماعية، ليكون عضوا فعّالا وصالحا في المجتمع. ناهيك عن أن لها أهمية كبيرة في حياة الطفل خاصة في السنين الأولى من عمره، باعتبارها عالم الطفل الكلي. (<https://www.new-educ.com> ، 25، ديسمبر 2022)

ونتيجة للتقدم الهائل في ثورة الاتصالات تراجع دور الأسرة كعامل مؤثر في التنشئة الاجتماعية، وأصبح الإعلام الجديد هو الموجّه والمرشد لسلوكيات النشء فهي عامل الجذب لمختلف الشرائح ولا سيما الأطفال، وكما يقول عبد الوهاب بوخنوفة: لا بد من تربية الأطفال على التعامل مع هذه الوسائل ومعرفة طبيعتها ومنطق عملها وسيرها، وكيف تنتج المعنى وتعليمهم فك الرموز ولغة هذه الوسائل من خلال تعليمهم كيفية فهم وتحليل الصورة التي تشكل أساس المحتويات الإعلامية وينبغي أن نعطي لأطفالنا الوسائل الفكرية لتمكينهم من تحقيق تلقّي فاعل وناقد للرسائل، وأيضا إعطائهم إمكانية إنتاج وإبداع الرسائل بأنفسهم، والتعبير عن أنفسهم بواسطة هذه اللغة وبديهي كلما اتجهنا نحو العمق كان واضحا أننا في حاجة إلى تطوير المهارات. (<http://kalema.net/home/article/view/1461> 25 ديسمبر 2022)

التحديات التي تعوق الأسرة في تحملها للمسؤولية:

من أهم التحديات نذكر:

* انشغال الوالدين طول الوقت وبالتالي لا يجلسون مع أبنائهم أثناء تعرضهم لوسائل الإعلام، وعليه لا تكون هناك فرصة لشرح وتفسير ما يشاهدونه من مضامين.

* لم تعد الأسرة الحاضن الوحيد والمناسب للنشء، فقد وفّرت الثورة التكنولوجية أنماطاً من وسائل الترفيه واللهو مما جعل دور الأسرة هامشيّاً، فالأطفال يقضون ساعات طويلة أمام الإنترنت وألعاب الفيديو.

* أغلب الأسر تقع في حيرة إزاء الموقف الذي تتّخذه تجاه تعرّض أبنائهم لوسائل الإعلام هل تمنع أم تسمح.

المواجهة والتصدي عبر أسس التربية الإعلامية.

تعد التربية الإعلامية أو التربية على وسائل الإعلام الحل الأمثل لمواجهة المخاطر المجتمعية والحفاظ على الهوية؛ لأن الثورة الاتصالية أصبحت واقعاً مفروضاً وحتماً وليس خياراً نتبناه، وعليه نؤكد على أن التربية الإعلامية آلية من آليات الاحتواء للتكيف مع ما هو موجود وما هو آتٍ من إفرازات الثورة الرقمية. (الموقع نفسه)

مفهوم التربية الإعلامية

تعد التربية الإعلامية بمثابة اتجاه عالمي جديد يختص بتعليم الجمهور كيفية التعامل مع وسائل الاعلام المختلفة، وذلك لان وسائل الاعلام الحديثة أصبحت هي السلطة الأكثر تأثيرا في المجتمع مما يترك تأثيرا كبيرا على قيم الافراد و معتقداتهم .

ويهتم مصطلح التربية الإعلامية بكيفية تلقي الرسائل الإعلامية وتحليلها وتفسيرها ونقدها دون التاثر بها، فبات علماً له مفاهيمه وقوانينه ولياته ويشمل أفراد المجتمع من مختلف الفئات، ويركز على أهمية التفكير النقدي ونشر مبادئ و ضوابط تساعد على التصدي لما تبثه وسائل الاعلام من رسائل سلبية تهدم لا تبني، وتخل بالبنية الاجتماعية و النفسية للمجتمع. (ربيحة نبار، ص4، 2017)

المعايير التي تقوم عليها التربية الإعلامية

تختلف معايير وأسس التربية الإعلامية من باحث إلى آخر، وقد حدد جيمس بوتنر خمسة معايير أساسية للتربية الإعلامية تتمثل فيما يلي:

1- التربية الإعلامية سلسلة متصلة وليست فئة.

2- التربية الإعلامية تحتاج إلى تطوير مستمر.

3- التربية الإعلامية عملية متعددة الأبعاد.

4- التربية الإعلامية تهدف إلى إعطائنا سيطرة أكبر على تفسيراتنا.

5- التربية الإعلامية تتطلب بناء أبنية معرفية قوية.

كما حددت الندوة التي عقدت في إسبانيا عام 2002 عددًا من المعايير العامة للتربية الإعلامية، وهي:

1- إن التربية الإعلامية تختص بالتعامل مع كل وسائل الإعلام سواء المقروءة أو السمعية أو البصرية.

2- إن التربية الإعلامية تكسب أفراد المجتمع المهارات التي تمكنهم من التعامل النقدي مع وسائل الإعلام.

3- إن التربية الإعلامية تساعد الجمهور على التعرف على مصادر المضامين الإعلامية وأهدافها السياسية والاجتماعية والتجارية والثقافية.

4- إن التربية الإعلامية تمكن الشباب والأطفال الصغار من انتقاء الوسائل الإعلامية المناسبة التي تفيدهم.

5- إن التربية الإعلامية تعتبر جزءًا من الحقوق الأساسية لكل مواطن في كل بلد من بلدان العالم من أجل حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، كما أنها تعتبر أداة أساسية لبناء ديمقراطية حقيقية.

6- إن التربية الإعلامية ليست عملية تعليمية عن طريق وسائل الإعلام، بل إنها عملية مرتبطة بتعلم مهارات التعامل النقدي مع وسائل الإعلام.

7- يجب دعم التربية الإعلامية بواسطة الأنظمة التربوية الرسمية وغير الرسمية.

8- يجب أن تنطوي التربية الإعلامية على الحس النقدي والمسؤولية تجاه المجتمع.

9- يجب أن تعطى الأولوية في التربية الإعلامية للشباب بين 12-18 عامًا، وذلك وفقًا لما وافقت عليه برامج اليونسكو للإعلام والاتصال، مع الأخذ في الاعتبار الأطفال من عمر 5-12 عامًا بسبب متطلبات الارتقاء والتطور لهذه الفئة. (• ثورة الإعلام الجديد ورهانات الاستخدام الرشيد في تربية وتنشئة

الأطفال <http://kalema.net/home/article/view/1461>

أهداف التربية الإعلامية

ان الهدف من التربية الإعلامية يكمن في حماية الطفل من الأفلام العنيفة و الخليعة و المرعبة و محاولة اكساب المهارات و المعارف بتحليل المحتوى المطلوب من الأفلام او الاخبار او الرسوم ،كما تحاول التربية الإعلامية إقامة رابط الاسرة و المدرسة .

كما تهدف التربية الإعلامية الى:

التعريف بمصادر النصوص الإعلامية و أهدافها و السياق الذي وردت فيه.

حماية الصغار من التأثيرات الضارة او السلبية لوسائل الاعلام .

المحافظة على الهوية الثقافية و دعم المقومات الوطنية. (فاضل محمد البدراني، ص290، 2012)

دوافع التربية الإعلامية

يؤكد دفيد باكنقهام أن لها ثلاثة دوافع أساسية، وهي:

* دوافع ثقافية: بمعنى تزويد وتحصين الأطفال بالثقافة الإعلامية والخبرات الاجتماعية التي تحميهم من

الآثار السلبية لوسائل الإعلام.

* دوافع سياسية: بمعنى أن الهدف من التربية الإعلامية نشر الديمقراطية في التفكير، وهذا يعني النشر

الأيديولوجي للديمقراطية.

* دوافع أخلاقية: لحماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية فيما يتعلق بالرسائل الجنسية

والعنف التي تنشر القيم الهادمة بالمجتمع.

استراتيجيات دعم التربية الإعلامية داخل الأسرة للتصدي للإعلام السلبي :

إن هذه الاستراتيجيات تنطلق من مجموعة من المعايير:

* تحديد وقت معين لمشاهدة التلفزيون، حيث ينصح في طب الأطفال الوالدين بتحديد ساعة أو ساعتين

فقط، أضف إلى ذلك يجب أن يكون المضمون المشاهد جيداً ولا يكون أثناء الوجبات وقبل الذهاب

للمدرسة.

* اختيار المضامين المناسبة والجيدة مع توضيح أسباب الاختيار، وهذا في إطار قيم الأسرة.

* لا يجب استخدام التلفزيون كجليس للأطفال ولا كمكافأة أو عقاب حتى لا يدرك أنها هامة.

* تشجيع المشاهدة الجماعية، فالمشاهدة الجماعية مع الوالدين أو الأقارب توفر فرصة المناقشة النقدية ليفهم الأطفال تفسيرات الآخرين للأخلاقيات والأحداث المتضمنة في المشاهدة.

* يجب على الأسرة أن تكون على وعي ودراية بنظام التصنيف التلفزيوني، مثلاً TV-y تعني أن المادة التلفزيونية ملائمة لجميع الأطفال، و TV-y7 تعني أن المادة موجهة للأطفال الأكبر سنًا، و FV تعني أن المادة تحتوي على عنف أو خيال مكثف للأطفال، وتعني TV-G أن المادة مناسبة للجمهور العام، وتعني TV-PG أن المادة تتطلب إرشادًا ونصحًا من قبل الوالدين، وأخيرًا تعني TV-MA أنه لا يسمح بالمشاهدة إلا للناضجين فقط.

في المقابل توجد ثلاثة أنماط تحدد أسلوب الرقابة وتدخل الوالدين أثناء المشاهدة.

النمط الأول: التدخل التقييدي، وفقًا لهذا النمط يضع الوالدان قواعد تقييدية تمنع مشاهدة مضمون معين كما يحددان ساعات المشاهدة.

النمط الثاني: التدخل الإرشادي أو التدخل النشط، وفيه يناقش الوالدان مع أبنائهم المادة التي يشاهدونها سواءً قبل أو بعد المشاهدة مع إرشادهم لمدى واقعية أو مبالغة ما يشاهدونه.

النمط الثالث: المشاهدة الجماعية، تكون مشاركة جماعية بين الوالدين والأبناء أثناء المشاهدة دون مناقشة أو تفسير أو تعليق.

ويعد التدخل الإرشادي من أكثر الأساليب فعالية لدور الأسرة في إثراء المشاهدة. • ثورة الإعلام الجديد ورهانات الاستخدام الرشيد في تربية وتنشئة

<http://kalema.net/home/article/view/1461> الأطفال

خاتمة

ان الأسرة مطالبة بمسؤوليات أكثر نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات راديكالية في مفاهيم المكان والزمان والفضاء الاجتماعي، تستلزم عليها التنشئة السليمة والتربية المؤسسة على هذا الواقع، خاصة في كيفية التعامل مع مستحدثات العصر ومسألة التربية العملية والفعلية هي التي تحول الأطفال إلى أفراد ناشطين ومواطنين صالحين، يمتلكون القيم والمهارات والأساليب التي تمكنهم من التكيف والملائمة مع بيئتهم الاجتماعية، مهما تعرضت البنى التحتية لأي هزات أو تغيرات.

قائمة المراجع

- محمد بن ناولة، جهاد الغرام، حق الطفل في الاعلام من خلال برامج التلفزيون، مجلة الاسرة و المجتمع، المجلد 5، العدد 2، 2017.
- مهيبة زينب، عابدي لدمية، الطفل والرسوم المتحركة عبر اليوتوب بين الاستخدام والتاثير، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد الأول، العدد 4، 2017.
- منال هلال المزاهرة، دور وسائل الاعلام في التوعية بحقوق الطفل، دار جليس الزمان، عمان، 2014.
- نبارربيحة، دور التربية الإعلامية في مواجهة سلبيات الإعلام على الطفل، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 8، العدد 2، 2017.
- البدراني محمد الفاضل، التربية الإعلامية و الرقمية وتحقيق المجتمع المعرفي، المستقبل العربي، العراق، 2012.

● ميلود مراد، اللوائح التشريعية لحقوق الطفل الإعلامية، التجربة الجزائرية انموذجا، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 33، 2018.

● [https://www.new-](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-)

[educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-) الاسرة و التنشئة

الاجتماعية

● ثورة الإعلام الجديد ورهانات الاستخدام الرشيد في تربية وتنشئة

[الأطفال http://kalema.net/home/article/view/1461](http://kalema.net/home/article/view/1461)